

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 5/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 5/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-5/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	5
2. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEKANIZMLARI.....	13
3. Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	25
4. Javliyeva Gullola Abdurahim qizi NOTIPIK MEHNAT MUNOSABATLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI.....	35
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	43
6. Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUIJATLARINING RIVOJLANISHI.....	52
7. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich QILMISHNING IJTIMOIIY XAFLILIGIGA JINOYAT SODIR ETISH USULINING TA‘SIRI: TAHLIL VA TAKLIF.....	63
8. Kurbanov Ma‘rufjon Mamadaminovich PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	74
9. Зоҳидов Иброҳим Анварович ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ.....	84
10. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	92
11. Normatova Shirin Abdalnabiyevna OILADA AYOLLARGA NISBATANI SODIR ETILADIGAN ZO‘RAVONLIKLARNING NAZARIY JIHATLARI.....	102
12. Axmedova Muxabbat Abdujalalovna OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK SABABLARI.....	109

Kurbanov Ma’rufjon Mamadaminovich,
 Yuridik fanlar bo’yicha falsafa doktori
 E-mail: m.qurbonov@gmail.com

PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O’ZIGA XOS JIHLATLARI

For citation: Kurbanov Marufjon Mamadaminovich. CONCEPT OF MEDIATION IN BRIBERY AND THE PECULIARITIES OF ESTABLISHING CRIMINAL LIABILITY FOR IT. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 5/2, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15446305>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muallif pora olish-berishda vositachilik qilish tushunchasi va uning uchun jinoiy javobgarlik belgilanishining o’ziga xos jihatlari yoritgan. Muallifning qayd etishicha Korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga har qanday mamlakatda alohida e’tibor qaratiladi va u davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan. Chunki, korrupsiya ijtimoiy xavfli xususiyat kasb etib, u fuqarolar bilan davlat o’rtasida ishonchsizlik paydo bo’lishiga olib keladi. O’z navbatida korrupsiyaga qarshi kurash ko’pqirrali murakkab jarayon bo’lib, u o’z ichiga nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini, balki butun jamiyatning ishtirokini talab etadi. Islohotlarning bugungi bosqichiga qadar bo’lgan davrda “korrupsiya” atamasi tushunchasi qonun hujjatlarida keltirilmagan, shuningdek, jinoyat qonun hujjatlari nuqtai nazaridan aytganda mohiyatiga ko’ra poraxo’rlik jinoyatlari korrupsiyaga oid jinoyatlar sifatida e’tirof etilgan. Shuningdek, jinoyat qonunchiligini takomillashtirish yuzasidan O’zbekiston Respublikasi JKning Umumiy qismi 17-moddasida 214-modda (Davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organi xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo’lishi) va 214¹-modda (Sport musobaqalari ishtirokchilari va tashkilotchilarining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo’lishi)da ifodalangan qilmishlar uchun subyekt yoshini 18 yosh etib belgilash, shuningdek O’zbekiston Respublikasi JKning 212-moddasi birinchi qismi dispozitsiyasini “manfaatdor shaxslarning topshirig’i bilan porani bevosita berish” jumlaridan keyin “yoki kelishuvni amalga oshirishga qaratilgan boshqa faoliyat” jumalari bilan to’ldirish maqsadga muvofiqligi to’g’risida xulosaga kelgan.

Kalit so’zlar: poraxo’rlik, korrupsiya, pora olish-berishda vositachilik qilish, porani olish yoki berish to’g’risidagi kelishuvga erishish, hokimiyat, boshqaruv organlari va jamoat birlashmalarining normal faoliyati.

Курбанов Маъруфжон Мамадаминович,
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: m.qurbonov@gmail.com

ПОНЯТИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИЛИ ДАЧЕ ВЗЯТКИ И ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕГО

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор рассматривает понятие посредничества при получении или даче взятки и особенности установления уголовной ответственности за него. Автор отмечает, что в любой стране вопрос борьбы с коррупцией занимает особое место и поднимается на уровень государственной политики. Коррупция носит общественно опасный характер, так как порождает недоверие между государством и гражданами. В свою очередь, борьба с коррупцией представляет собой многогранный и сложный процесс, который охватывает не только деятельность правоохранительных органов, но и участие всего общества. До настоящего этапа реформ в законодательных актах не содержалось определения термина «коррупция», однако с точки зрения уголовного законодательства, по своей сути, преступления, связанные со взяточничеством, рассматривались как коррупционные преступления. Кроме того, в целях совершенствования уголовного законодательства Республики Узбекистан, в статье 17 Общей части Уголовного кодекса Республики Узбекистан предложено установить возраст субъекта ответственности за деяния, предусмотренные статьями 214 (Незаконное получение должностным лицом государственных органов, организаций с государственным участием или органа самоуправления материальных ценностей или имущественной выгоды) и 214¹ (Незаконное получение участниками и организаторами спортивных соревнований материальных ценностей или имущественной выгоды), в 18 лет. Также в части первой статьи 212 УК Республики Узбекистан предлагается дополнить диспозицию после слов «непосредственная передача взятки по поручению заинтересованного лица» словами «или иная деятельность, направленная на достижение соглашения о передаче взятки».

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, посредничество при получении или даче взятки, достижение соглашения о получении или даче взятки, нормальное функционирование органов власти, управления и общественных объединений.

Kurbanov Marufjon Mamadaminovich,
 Doctor of Philosophy (PhD) in Law
 E-mail: m.qurbonov@gmail.com

CONCEPT OF MEDIATION IN BRIBERY AND THE PECULIARITIES OF ESTABLISHING CRIMINAL LIABILITY FOR IT

ANNOTATION

In this article, the author examines the concept of mediation in bribery and the peculiarities of establishing criminal liability for it. The author notes that in any country, the issue of combating corruption occupies a special place and is elevated to the level of state policy. Corruption is of a socially dangerous nature, as it generates distrust between the state and its citizens. In turn, the fight against corruption is a multifaceted and complex process that encompasses not only the activities of law enforcement agencies but also the participation of the entire society. Until the current stage of reforms, the legislative acts did not contain a definition of the term "corruption." However, from the perspective of criminal law, by its nature, bribery-related offenses were considered as corruption-related crimes. Moreover, to improve the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan, it is proposed to establish the age of the subject of responsibility for acts provided for in Article 214 (Unlawful receipt of material values or property benefits by an official of state bodies, organizations with state participation, or self-governing bodies) and Article 214¹ (Unlawful receipt of material values or property benefits by participants and organizers of sports competitions) as 18 years old, as stated in Article 17 of the General Part of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Additionally, it is proposed to amend the disposition of the first part of Article 212 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan by supplementing it with the phrase "or other activities aimed at

reaching an agreement on the transfer of a bribe" after the words "direct transfer of a bribe by order of the interested party."

Keywords: bribery, corruption, mediation in bribery, reaching an agreement on receiving or giving a bribe, proper functioning of state bodies, management bodies, and public associations.

Korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga har qanday mamlakatda alohida e'tibor qaratiladi va u davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Chunki, korrupsiya ijtimoiy xavfli xususiyat kasb etib, u fuqarolar bilan davlat o'rtasida ishonchsizlik paydo bo'lishiga olib keladi. O'z navbatida korrupsiyaga qarshi kurash ko'pqirrali murakkab jarayon bo'lib, u o'z ichiga nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini, balki butun jamiyatning ishtirokini talab etadi. Islohotlarning bugungi bosqichiga qadar bo'lgan davrda "korrupsiya" atamasi tushunchasi qonun hujjatlarida keltirilmagan, shuningdek, jinoyat qonun hujjatlari nuqtai nazaridan aytganda mohiyatiga ko'ra poraxo'rlik jinoyatlari korrupsiyaga oid jinoyatlar sifatida e'tirof etilgan. Bu borada Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev "Jamiyatimizda korrupsiya, turli jinoyatlarni sodir etish va boshqa huquqbuzarlik holatlariga qarshi kurashish, ularga yo'l qo'ymaslik, jinoyatga jazo, albatta, muqarrar ekani to'g'risidagi qonun talablarini amalda ta'minlash bo'yicha qat'iy choralar ko'rishimiz zarur"[1], deb ta'kidlagandi.

Pora olish-berishda vositachilik qilishning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi belgilarni tahlil qilish asosida shunday xulosaga kelamizki, qonun chiqaruvchimizning pora olish-berishda vositachilik qilishga nisbatan mustaqil jinoyat deb hisoblovchilar[2] nuqtai-nazari to'g'ri bo'ladi.

R.A.Zufarov qayd etganidek, "pora olish-berishda vositachilikning xususiyati avalambor shundan iboratki, subyekt bir vaqtning o'zida ikki jinoyat sodir etilishiga: pora berish va pora olishga ko'maklashadi. Poraxo'rlikning ikki asosiy subyekti (pora beruvchi va pora oluvchi) o'rtasida bog'lovchi bo'g'in hisoblanib u ular o'rtasida kelishuvga erishishga va uni amalga oshirilishiga ko'maklashadi. Pora olish-berishdagi vositachidan farqli o'laroq berish yoki pora olishdagi yordamchi faqat pora beruvchi va pora oluvchi bilan bog'lanadi"[3]. Shunga ko'ra pora olish-berishda vositachilik qilish – porani olish yoki berish to'g'risidagi kelishuvga erishishga qaratilgan, shuningdek manfaatdor shaxslarning topshirig'iga ko'ra porani bevosita berishdan iborat bo'lgan faoliyatdir. Shunday qilib, pora olish-berish ikki shaklda: 1) pora olish yoki berish to'g'risida kelishuvga erishish; 2) porani bevosita berish shakllarida namoyon bo'ladi. Poraxo'rlikning tashkilotchisi, odatda, ikkala jinoyat subyektlari bilan bog'langan, lekin vositachidan farqli o'laroq u pora beruvchini va pora oluvchining tashabbusi bilan emas balki o'z tashabbusi bilan tanishtiradi[4].

Poraxo'rlik jinoyatlari davlat boshqaruvi organlari normal faoliyatiga tahdid soluvchi jinoyatlardan bo'lib, bu turdagi jinoyatlar qonuniylik va huquq-tartibotni ta'minlashga putur yetkazadi. Shuningdek, poraxo'rlik jinoyatlari jamiyatda korrupsiyaning ildiz otishiga olib keladi.

Poraxo'rlik jinoyatlari asosan shaxsan yoki vositachilar orqali mulkiy naf ko'rish va, avvalambor, mulkiy xususiyatga ega imtiyozlarni qo'lga kiritishga yo'naltirilgan g'arazgo'ylik yoki boshqa manfaatlarni ko'zlab sodir etiladi. Ya'ni, barcha korrupsiya jinoyatlarining subyektiv tomoni to'g'ri qasdning, aksariyat jinoyatlar – g'arazgo'ylik yoki boshqa manfaatdorlikning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Qonun g'arazgo'ylik yoki boshqa manfaatdorlikning mavjudligini poraxo'rlikning barcha tarkiblariga nisbatan majburiy belgi ekanligini bevosita ko'rsatgan bo'lmas-da, mazkur JK 210-212-moddalari dispozitsiyalarining mazmunini mantiqiy talqin qilishdan kelib chiqadi.

Korrupsiyaviy jinoyatlarning belgilari va ularning tahlili o'z-o'zidan uning ijtimoiy xavfliligi, aybliligi va jinoyat qonunida taqiqlanganlik darajasini ko'rsatishi mumkin. Aynan shunday fikrni Yu.I.Lyapunov asoslab, jinoiy javobgarlikning asosi bo'lib, jinoyat tarkibi va uning zaruriy belgilari sifatida qilmishning ijtimoiy xavfliligi, huquqqa xilofligi va qonunda taqiqlanganligi bo'lishi mumkin[5], deydi. Biz bu fikrni asosli deb hisoblaymiz, chunki mazkur yondashuv jinoyat huquqi nazariyasi, sud amaliyoti talablariga va qonun mazmuniga mos keladi.

Pora olish-berishda vositachilik qilishning ijtimoiy xavflilik darajasi hokimiyat rahbarlik kursida o'tirgan shaxslarning o'z manfaatlari yo'lida hokimiyatning jamiyat manfaatlari himoya qilishga qaratilgan faoliyatiga tegishli darajada ta'sir o'tkazishida, shuningdek, jamiyat hayotning muhim masalalari bo'yicha qaror qabul qilish asosan korrupsiya manfaatlari yoki korrupsiyachilarni

yashirish, izmiga solishda namoyon bo‘ladi. Bu esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat byudjetining kirimlari va milliy tovarlar ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari, bu turdagi poraxo‘rlik jinoyatlari xufyona iqtisodni kengaytiradi, raqobatdorlikka erishish imkoniyatini barbod qiladi.

Ta‘kidlab o‘tish lozimki, pora olish-berishda vositachilik qilish ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat hayotida mavjud bo‘ladi. K.Baybolov, L.Sidikova va A.Sidikovlar ham pora olish-berishda vositachilik qilish ijtimoiy hodisa sifatida davlat mansabdor shaxsining o‘zining rasmiy mavqei va boshqa imkoniyatlaridan har qanday shakldagi manfaat va afzallik olishi, shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarga manfaat va afzallik berishiga ko‘maklashish bilan tavsiflanishini bildirishgan[5]. Sotsiologik nuqtai nazardan, pora olish-berishda vositachilik qilish deviant xulq-atvor sifatida baholanadi.

Professor G.N.Borzenkovning fikricha, pora olish-berishda vositachilik qilish – bu “mansabdor shaxslarning g‘arazli maqsadlarda xizmat vazifalaridan foydalanishdan kelib chiqadigan boshqaruv apparatining yemirilishi sababidir[6]. Ushbu ta‘rifda muallif korrupsiyaning umumiy salbiy jihatidan kelib chiqib baho bergan.

B.V.Voljenkin ham pora olish-berishda vositachilik qilishni keng ma‘noda davlat va jamiyatning boshqaruv apparatini izdan chiqaruvchi, hokimiyatning axloqiy buzilishida, mansabdor shaxslarning o‘zlarining xizmat mavqeilaridan g‘arazli maqsadlarda shaxsiy manfaatlarida foydalanishiga olib keluvchi hodisa deb baholaydi [7].

O‘zbekistonlik aksariyat huquqshunos olimlar orasida: “Poraxo‘rlik, xususan pora olish-berishda vositachilik qilish – mansabdor shaxslar tomonidan ularga berilgan huquqlar va hokimiyat vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish uchun foydalanishda ifodalanuvchi siyosat yoki davlat boshqaruvi sohasidagi jinoiy faoliyat”[8], degan nuqtai nazar keng tarqalgan.

Qayd etish kerakki, poraxo‘rlik, xususan pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyatlarini oldini olishda aholi o‘rtasida jamiyatda huquqiy ongini va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga va qonuniylikni mustahkamlashga qaratilgan huquqiy targ‘ibot muhim bo‘g‘in sifatida e‘tirof etiladi.

Aytish joizki, pora olish-berishda vositachilik qilganlik uchun, shuningdek pora berganlik uchun aybdorlarning juda ozchiligi mahkum etiladi. Negadir amaliyotda bunday shaxslar guvoh sifatida jalb etiladilar. Fikrimizcha, bu sodir etilgan jinoyat uchun jazoning muqarrarligini ta‘minlay olmaydi.

Pora bergani va pora olish – berishda vositachilik qilgani uchun mahkum qilinganlar sonining umumiy jinoyatchilik orasida yuqori darajasi kuzatilmaydi.

Ta‘kidlash lozimki, poraxo‘rlik jinoyatlari dinamikasi davlat tartibi ancha susaygan va tabiiyki, jinoyatchilikning, asosan iqtisodiy va mansabdor shaxslar sodir etgan jinoyatlarning o‘sishi bilan hamohang kechadi. Umuman, poraxo‘rlik doimo jinoyatlarning umumiy tuzilishida oxirgi o‘rinlardan birini egallab kelgan. Faqat statistik ko‘rsatkichlarning o‘zi poraxo‘rlik kabi yashirin jinoyat haqida xulosa chiqarishga kamlik qiladi. Bu yerda shuni qayd etish zarurki, statistik ma‘lumotlarda poraxo‘rlik uchun mahkum qilinganlarning aniq soni qayd etilmaydi, chunki latent jinoyatlardan tashqari qilmishni kvalifikatsiya qilayotganda jinoyatlarning bir-biriga bog‘liqligida ulardan shu ish uchun asosiysi e‘tiborga olinadi.

Yuqorida keltirilganlar poraxo‘rlik jinoyatlariga, shu jumladan pora olish-berish jinoyatida vositachilik qilish jinoyatiga qarshi kurashish, uning uchun jinoiy javobgarlik belgilashning ijtimoiy zaruriyatini tug‘diradi.

Boshqa bir olimning qarashicha, jinoyatning obykti jinoyat tarkibining elementi sifatida, masalan, jinoyat-huquqiy qo‘riqlash obyektiga qaraganda biroz boshqacha mazmun kasb etadi. Ayni holda u tajovuz obyektining huquqiy belgilarini uning moddiy yoki nisbiy ifodasida, obyektga tajovuz oqibatlarining belgilarini o‘z ichiga oladi [9].

Jinoiy tajovuzning obykti jinoyat tarkibi elementi sifatida ta‘riflansa, ayrim mualliflar eng umumiy (abstrakt) ta‘rif sifatida keltiradigan ta‘rif, bizningcha, o‘rinli bo‘ladi. Jinoyatning obykti – bu jinoyat tajovuz qiladigan, u zarar yetkazadigan yoki zarar yetkazish xavfini yuzaga keltiradigan (zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan) obyekt.

Shuni qayd etish lozimki, ayrim olimlar jinoyat qonunining bo‘lim va boblari jinoyatning maxsus va turdosh obyektlariga ko‘ra tuzilishi kerak [10], deb hisoblaydi. Ba’zilar Jinoyat kodeksining bo‘limlari maxsus obyektga asosan, bobi turdosh obyektga qarab, moddasi esa bevosita obyektga ko‘ra tuzilishi kerak [11], deydi. Shu o‘rinda A.S.Yakubovning “Jinoyat kodeksi Maxsus qismi tizimini tuzish uchun maxsus obyekt asos bo‘lishi kerak”, degan fikri katta ahamiyatga ega [12].

N.I.Vetrovning fikriga ko‘ra, Jinoyat kodeksi maxsus qismi normalari qilmishning maxsus obyektiga asosan tizimlashtirilgan. Har bir bo‘lim yoki hatto bob ham o‘zining maxsus obyektiga ega [13], deydi. Bizning fikrimizcha, qonun chiqaruvchi tomonidan maxsus obyekt o‘xshash bo‘lgan jinoyatlar Jinoyat kodeksi Maxsus qismi bo‘limlariga, ular orasidan turdosh obyekt o‘xshash bo‘lgan jinoyatlar esa, boblarga ajratib joylashtirilgan.

Obyektlarning mavjud tasnifini asosan terminologiya va tushunchalarning ta’riflaridagi mos kelishlar tufayli tanqid tig‘i ostiga olgan B.S.Nikiforovdan farqli o‘laroq, M.I.Fedorov jinoyatning umumiy obyekt tushunchasidan voz kechishni taklif qilgan. Olim jinoyatlar umumiy obyekt tabiatda mavjud emas, deb hisoblagan. Shunday qilib, M.I.Fedorov faqat jinoyatning umumiy obyekt tushunchasi mavjud bo‘lishi mumkin, deb hisoblaydi. Ammo, ushbu qarashni rad qilgan holda, har qanday jinoyat eng avvalo, jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan umumiy obyektlarga zarar yetkazishini va shu munosabat bilan mazkur munosabatlar jinoyatning umumiy obyekt sifatida e’tirof etilishini alohida qayd etish maqsadga muvofiq.

Pora olish, pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilish o‘zaro bog‘liq va o‘zaro bir-birini keltirib chiqaradi. Ularning tarkiblarida o‘zlari mustaqil jinoyatlar bo‘lishiga qaramasdan, bu jinoyatlar har birining xarakteri va ijtimoiy xavflilik darajasiga jiddiy tarzda ta’sir etadigan bir qancha o‘ziga xos xususiyatlar mavjud.

Pora berish, pora olish-berishda vositachilik qilish va pora olish aynan bitta obyektga qarshi, ya’ni hokimiyat, boshqaruv organlari va jamoat birlashmalarining normal to‘g‘ri ishlashiga qarshi qaratilganidir. Lekin pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilish sodir etilganida tajovuz qilish pora olishda bo‘lganidek, ichkarida emas, balki tashqarida yuz beradi. Shuning uchun ham ko‘rib chiqilayotgan jinoyatlar nisbatan uncha xavfli emas. Davlat va jamoat tashkilotlari apparatining to‘g‘ri faoliyatini buzib, bu shaxslar pora oluvchi (mansabdor shaxs)ning xatti-harakatlari orqali davlat va jamoat tashkilotlari apparati obro‘sigga putur etkazadilar. Bir qancha hollarda bu pora beruvchi tashabbusi bilan yuz beradi.

Sud amaliyotini o‘rganish shuni ko‘rsatmoqdaki, jinoyatlarning uchdan bir qismi pora beruvchi tashabbusi bilan sodir etilib, ularning 71% hollarida qonunga xilof ravishda naf ko‘rish yoki javobgarlikdan bo‘yin tovlash maqsadlari ko‘zlangan.

XX asrdagi jinoyat huquqiga oid adabiyotlarda pora berish ishtirokchilikning oddiy turi hisoblanadi [14], degan nuqtai-nazarga biz qo‘shilolmaymiz. Ma’lumki, ishtirokchilikning asosiy turlari - jinoyat sodir etishga dalolatchilik qilish va uning sodir etilishiga yordamlashishdir.

Pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyatining bevosita obyekt davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot va fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining normal faoliyatini amalga oshirish sohasida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlardir.

Pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyati obyektiv tomondan pora olish yoki berish xususidagi kelishuvga erishishga qaratilgan faoliyat, shuningdek manfaatdor shaxslarning topshirig‘i bilan porani bevosita berish harakatlarida ifodalanadi.

Bundan kelib chiqqan holda ta’kidlash mumkinki, vositachilik ikki shaklda namoyon bo‘ladi: pora olish-berish to‘g‘risidagi kelishuvga erishishga qaratilgan faoliyat; pora predmetini bevosita berish.

Pora olish-berish haqidagi kelishuvga erishishga qaratilgan faoliyat deganda, shunday faoliyat tushunilishi lozimki, unda vositachi pora beruvchi va pora oluvchi shaxs o‘rtasida bog‘lovchi rolida namoyon bo‘ladi (masalan, kelishuv shartlarini yetkazish, ularning uchrashuvi uchun xona taqdim etish, kelishuvga erishish yoki uni amalga oshirishdagi to‘siqlarni bartaraf etish va boshq.).

Pora olish-berishda vositachilik qilishning ikkinchi shakli manfaatdor shaxs topshirig‘i bilan pora predmetini bevosita berishda ifodalanadi.

Pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyati pora predmetining hech bo'lmaganda bir qismi pora oluvchi tomonidan olingan paytdan boshlab tugallangan hisoblanadi. Taxmin qilinayotgan pora olinmasa, vositachining harakatlari pora olish-berishda vositachilik qilishga suiqasd sifatida kvalifikatsiya qilinadi.

Amaliyotda ko'pincha vositachi pora beruvchini pora oluvchi bilan bog'lovchi shaxs bo'lib, ularni tanishtirishga va pora olish-berish to'g'risidagi kelishuvga erishishga ko'maklashadi. Odatda, mansabdor shaxs pora beruvchini, pora beruvchi esa mansabdor shaxsni biladi. Lekin pora beruvchi bevosita pora oluvchi bilan uchrashmagan yoki ular bir-birini umuman bilmagan hamda pora berish to'g'risidagi kelishuv, shuningdek, pora berilishining o'zi ham vositachi orqali amalga oshiriladigan hollar ham uchraydi, bu hollarda vositachi jinoyatni sodir etish va yashirishda juda muhim hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ammo, aytilganlar pora olish-berishda vositachilik qilish bilan birga pora berish yoki olishga yordamlashish ham bo'lishi mumkinligini istisno etmaydi. Shu munosabat bilan pora olish-berishda vositachilikni pora olish yoki berishda ishtirokchilikdan farqlash kerak.

Pora olish-berishda vositachilikning xususiyati, avvalambor, shundan iboratki, subyekt bir vaqtning o'zida ikki jinoyat sodir etishiga: pora berishga va pora olishga ko'maklashadi. Pora ikki asosiy subyekt (pora beruvchi va pora oluvchi) o'rtasida bog'lovchi bo'g'in hisoblanib, u ular o'rtasida kelishuvga erishishga va uning amalga oshirilishiga ko'maklashadi.

Pora olish-berishdagi vositachidan farqli o'laroq pora berish yoki olishdagi yordamchi faqat pora beruvchi yoki pora oluvchi bilan bog'lanadi.

Demak, vositachilikning birinchi asosiy belgisi – poraxo'rlikning ikkala subyektlari bilan bog'likligi. Poraxo'rlikning tashkilotchisi, shuningdek, dalolatchisi ayni vaqtda vositachilik vazifalarini ham bajarishi mumkin. Masalan, porani topshirish. Lekin uning jinoyati bu bilan cheklanmaydi. Dalolatchi tegishlicha pora beruvchi yoki pora oluvchini jinoyatga boshlaydi.

Poraxo'rlikning tashkilotchisi, oddatda, ikkala jinoyat subyektlari bilan bog'langan bo'ladi. Lekin vositachilardan farqli ularoq u pora beruvchini va pora oluvchini ularning tashabbusi bilan emas, balki o'z tashabbusi bilan tanishtiradi. Shunday qilib, pora olish-berishda vositachilikning ikkinchi farq qiladigan belgisi shundan iboratki, vositachi o'z tashabbusi bilan emas, balki pora beruvchi yoki pora oluvchining tashabbusi (iltimosi yoki topshirig'i) bilan harakat qiladi. Bundan tashkari, vositachi pora beruvchining manfaatlarida pora evaziga qilmishlar sodir etilishiga erishib, unga ko'maklashadi. Haq evaziga pora olish-berishda vositachilik qilish ham JKning 212-moddasining obyektiv tomonini tashkil qiladi.

Pora olish-berishda vositachilik qilishning haq evaziga sodir qilinishida vositachi bunday vositachilikdan moddiy manfaatdor bo'ladi. Fuqarolik-huquqiy nuqtai nazardan qaralganda, kelishuvlar haq baravariga va tekinga tuzilishi mumkin. Haq baravariga tuziladigan kelishuvlar bir taraf topshirgan mulkni, qilgan xizmati evaziga pul yoki mulk bilan haq oladi. Tekinga tuziladigan kelishuvda esa bir taraf boshqa bir taraf foydasiga haq olmay, biror-bir mulkni topshirish, biror ishni bajarishi mumkin [15].

Pora olish-berishda vositachilik qilishning subyektiv tomoni aybdorda to'g'ri qasd mavjudligini nazarda tutib, uning mazmuni bilan bu jinoyat obyektiv tomonining yuqorida ko'rib chiqilgan belgilar qamrab olinadi. Vositachi amal qiladigan motiv va maqsadlar turli xil, basharti, vositachi "xizmat haqi" olsa, g'arazli bo'lishi mumkin. Xizmat haqi hisoblanadigan predmetlar pora olish-berishdagidek e'tirof etiladi. Bunda moddiy tusdagi predmetlar ham pora oluvchi ham pora beruvchi, ham ikkala taraf tomonidan topshirilishi mumkin. Yana bir karra ta'kidlash kerakki, bu jinoyat og'aynigarchilik yoki shaxsiy odamgarchilik yuzasidan amalparastlik niyatida sodir etilishi ham mumkin. E'tiborli jihat, MDHga a'zo davlatlar jinoyat qonunchiligida jinoyatni kvalifikatsiya qiluvchi ushbu belgi mavjud emas.

Jinoyat qonunchiligida mansabdor shaxslar tomonidan ushbu turdagi jinoyatlarning sodir etilishi ham og'irlashtiruvchi holat sifatida nazarda tutiladi.

Pora olish-berishda vositachilar – bu pora beruvchi yoki oluvchi tashabbusi bilan ular o'rasida aloqa o'rnatishga, pora olish-berish to'g'risidagi kelishuvga erishishga ko'maklashgan

(“intelektual vositachilik”) yoki bevosita porani topshirgan (“jismoniy vositachilik”) shaxslar hisoblanadi.

Vositachilikning jinoyatda ishtirokchilikdan farqlari: 1) vositachilik pora olish-berish munosabatida ikkala subyekt bilan ham bog‘liqlikda bo‘ladi; 2) pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilishning maxsus obyekti davlat mexanizmining normal faoliyatini ta‘minlovchi ijtimoiy munosabatlar, turdosh obyekti davlat mexanizmida boshqaruv tartibini ta‘minlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi; 3) pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilishning bevosita asosiy obyekti davlat organlarining obro‘cini va normal ish faoliyatini ta‘minlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Jinoyat huquqi nazariyasida har qanday ijtimoiy havfli qilmish sodir qilgan, qonun bilan belgilangan yoshga yetgan va qilmish uchun jinoiy javobgar bo‘la oladigan jismoniy shaxslar jinoyatning subyekti bo‘ladi. Jinoyat kodeksining 212-moddasida qilmish bo‘yicha subyekt har qanday aqli raso 16 yoshga to‘lgan shaxslar bo‘lishi mumkin.

Poraxo‘rlik jinoyatlari aksariyat hollarda mansabdor shaxslar tomonidan sodir etilishini inobatga olib, bu turdagi jinoyatlar subyekti masalasida so‘z yuritganda mansabdor shaxs tushunchasini yoritish maqsadga muvofiq.

Ma‘lumki, jinoyatning maxsus subyektlari orasida mansabdorlik belgisi eng ko‘p uchraydigan maxsus subyekt belgisi hisoblanadi. Mansabdorlik jinoyatida ayblash uchun shaxs, albatta, qonunga muvofiq mansabdor bo‘lishi kerak. Maxsus subyekt belgisi mansabdor shaxs bo‘lgan jinoyat tarkiblarida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmishlar mansabdor shaxslar tomonidan xizmat mavqeidan foydalangan holda yoki mansab mavqeini suiiste‘mol qilish yo‘li bilan sodir etiladi. O‘zbekiston Respublikasi JKning deyarli uchdan bir qism normalarining dispozitsiyalarida maxsus subyektlarning jinoiy javobgarligi nazarda tutilgan [16]. Aksariyat yuridik adabiyotlarda maxsus subyekt belgilarining mansab vakolati yuzasidan jinoyatning subyekti bo‘lishi (167-modda, 2-qism, “g” bandi, 205-211-moddalar)ga oid belgisi keng tarqalganligini qayd etish mumkin [17].

Yuridik adabiyotlarda mansabdor shaxs tushunchasini yoritishga turli munozarali fikrlar bildirilganini ko‘rish mumkin. Jumladan, I.N.Paxomov mansabdor shaxs deganda, faqat davlat hokimiyati vakolatlariga ega bo‘lgan davlat xizmatchilari tushunilishi kerakligini qayd etsa, boshqa bir olim, G.I.Petrov esa, mansabdor shaxs deganda, davlat yoki jamoat apparatida mansab vakolatiga ega bo‘lgan, huquqiy munosabatlarning vujudga kelishiga, o‘zgarishiga va bekor bo‘lishiga sabab bo‘luvchi yuridik harakatlarni sodir qila oladigan shaxslar tushunilishi kerak, deydi. S.A.Yampolskaya mansabdor shaxs deganda, o‘zining xizmat vakolatlariga binoan turli huquq subyektlari holatlariga ta‘sir etuvchi, ma‘muriy boshqaruvchilik aktlarini vujudga keltirish bilan huquqiy oqibatlariga sabab bo‘luvchi davlat xizmatchilari tushunilishi kerakligini ta‘kidlaydi.

R.A.Zufarov, garchi, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining sakkizinchi bo‘limida mansabdor shaxs tushunchasiga ta‘rif berilgan bo‘lsada, mansabdor shaxsning bajarayotgan vazifasi va vakolati yuzasidan ilmiy qarashlar munozarali ekanligi nuqtai nazaridanatroflicha tahlil etilishi maqsadga muvofiqligini bildiradi [18]. Bizningcha, B.J.Axrarovning mansabdor shaxs, davlat xizmatchisi va hokimiyat vakilining yangicha tushunchalarini yaratish zarurati vujudga kelganligini, o‘z vaqtida, ko‘ra bilganligini e‘tirof etish joiz.

B.J.Axrarov esa mansabdor shaxs tushunchasini birmuncha keng sharhlab, uni davlat organida, fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organida, mulkchilik shaklidan qat‘i nazar korxonalar, muassasa, tashkilotda tayinlanadigan, saylanadigan yoki maxsus topshiriq asosida doimiy yoki vaqtincha tashkiliy-boshqaruv yoki ma‘muriy-xo‘jalik vakolatini amalga oshiruvchi shaxs, deb tushuntiradi [19].

Ma‘lumki, mansabdorlik jinoyatlarini jinoiy-huquqiy tavsifini yoritish, bu turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda mansabdor shaxs, xizmatchi, hokimiyat vakili atamalarini sharhlash va to‘g‘ri qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Mazkur Qonun bilan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining Sakkizinchi bo‘limida mansabdorlik jinoyatlari bilan bog‘liq ayrim atamalarning huquqiy ma‘nosiga ko‘shimcha va o‘zgartishlar kiritildi.

Shunga ko‘ra, mansabdor shaxs deganda doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo‘yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, hokimiyat vakili vazifalarini bajaradigan yoxud davlat organlarida,

fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida, mulk shaklidan qat'i nazar, korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda tashkiliy-boshqaruv, ma'muriy-xo'jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etishga vakolat berilgan shaxs, xuddi shuningdek xalqaro tashkilotda yoxud chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud organida mazkur vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs tushuniladi.

“Mansabdor shaxs” jinoyat-huquqiy atamasining yangi tahrirdagi huquqiy ma'nosini tahlil qilish quyidagicha xulosa qilish imkonini beradi. Ya'ni, mansabdor shaxsning tashkiliy boshqaruv vazifalari jamoaga rahbarlik qilish, kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish, tobe shaxslar mehnati xizmatini tashkil etish, intizomni ta'minlash, rag'batlantirish, intizomiy jazo choralarini qo'llash kabilarda ifodalanadi.

Pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyatining subyektiv tomoni aybning qasd shaklida ifodalanadi. Aybdor (vositachi) pora olish yoki berish xususidagi kelishuvga erishishga qaratilgan faoliyat yuritayotganligi, shuningdek manfaatdor shaxslarning topshirig'i bilan porani bevosita berishi ijtimoiy xavfliligini angelaydi va shunday qilmishni sodir etishni istaydi.

Mazkur jinoyatning motivi va maqsadi turlicha bo'lishi mumkin. Agar vositachi tamagirlik niyatida, ya'ni o'z xizmati uchun haq olish maqsadida harakat qilganligi aniqlansa uning qilmishini Jinoyat kodeksi 212-moddasi uchinchi qismi “a” bandi bilan kvalifikatsiya qilish lozim. Qolgan holatlarda motiv va maqsad kvalifikatsiyaga ta'sir ko'rsatmaydi. Pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyatining subyekti 16 yoshga to'lgan har qanday aqli raso jismoniy shaxs bo'lishi mumkin.

Odil sudlovni amalga oshirish uchun tegishli jinoyatni jinoyat-huquqiy normaning aniq mazmuniga va jinoyat sodir etilishining haqiqiy holatlariga muvofiq to'g'ri kvalifikatsiya qilish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan to'g'ri kvalifikatsiya qilish korrupsiya xususiyatiga ega bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha odil sudlov qonundan og'ishmay amalga oshirilishining kafolatlaridan biri hisoblanadi. Qilmish to'g'ri kvalifikatsiya qilingan taqdirdagina jinoyat ishi bo'yicha chiqarilgan hukm sodir etilgan jinoyatga va mahkumning shaxsiga davlat nomidan berilgan bahoni ifodalovchi qonuniy hukm bo'lishi mumkin.

Ilgaridan kelishib olingan mansabdor shaxslar guruhi tomonidan bila turib pora berishda vositachilik qilishni JKning 212-moddasi 2-qismi “v” bandi bo'yicha tavsiflash lozim. Ilgaridan kelishib harakat qilayotgan mansabdor shaxslar guruhiga beriladigan porada vositachilik qilish shundan iboratki, aybdor pora beruvchining topshirig'i bo'yicha porani ilgaridan kelishib olgan mansabdor shaxslar guruhiga berayotganligini biladi. Mazkur holatni aniqlab olmaslik vositachining harakatlarini sharhlanayotgan band bo'yicha tavsiflashni istisno etadi.

Haq evaziga pora olish-berishda vositachilik qilishni JKning 212-moddasi 3-qismi “a” bandi bo'yicha tavsiflash lozim. Bunda xaq olish vaqtining (oldinmi, keyinmi yoki o'sha paytning o'zidami) ahamiyati yo'q.

Pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyatini kvalifikatsiya qilishning umumiy shartlarini belgilash nuqtai nazaridan uning tarkibi belgilarini ularni qonun yo'li bilan ifodalash usuli va barqarorlik darajasiga qarab tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi. Zotan, aksariyat hollarda pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyatini kvalifikatsiya qilish jarayonida uning tarkibi belgilarini aniqlash xususiyatlari mazkur belgilarni ayni shu xossalari bilan bog'liqdir.

Pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilishda yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish lozim. Jinoyat qonunida sovg'a berish yoki uni kimgadir kimningdir nomidan etkazib berish (vositachilik qilish) agar u o'z mohiyati va vazifasiga ko'ra haq funksiyasini bajara boshlamasa va mavjud yoki kutilayotgan xizmat yuzasidan olinmasa (va berilmasa), umuman tartibga solinmaydi. Bu borada S.G.Kelinaning eng kam oylik ish haqining besh baravari – bu barcha hollarda sovg'ani poradan ajratish imkonini beruvchi chegaradir, degan fikriga qo'shilib bo'lmaydi, chunki sovg'a poradan miqdori bilangina emas, balki funktsional jihatdan ham farq qiladi [6]. Ayni paytda muallif shunga tayangan holda chiqargan “mulkiy haq oldindan kelishuvsiz mansabdor shaxsga uning xizmat bo'yicha qonuniy harakati yoki harakatsizligi uchun berilgan taqdirdagina mazkur haq miqdori sovg'a va porani bir-biridan ajartish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi” [20], degan xulosa ham unchalik to'g'ri emas. Chunki, sovg'ani poradan ajratish uchun ularning miqdori va ularni berish

haqidagi oldindan kelishuvning bor-yo‘qligi emas, balki ham sovg‘a, ham g‘ayriqonuniy haqning funktsional vazifasi muhimdir.

Pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyatida porani olish yoki berishda kelishuvga erishish muhim hisoblanadi. Shunga ko‘ra porani olish yoki berishda kelishuvga erishish deganda, porani olish yoki berishga yo‘naltirilgan turli xildagi faoliyat tushuniladi. Pora olish-berishda vositachilik qilishning boshqa shakli manfaatdor shaxslarning topshirig‘iga binoan pora buyumini bevosita olish bilan tavsiflanadi.

Pora oluvchining yoki beruvchining topshirig‘iga ko‘ra harakat qilib pora buyumini bevosita beruvchi shaxs vositachi bo‘lishini e‘tiborga olgan holda pora olish-berishda vositachilik qilishni pora olish va berishdan hamda ishtirokchilikdan farqlash zarur.

Yuqorida keltirilganlardan xulosa qilib, aytish mumkinki pora olish-berishda vositachi tushunchasini to‘ldirib, uni quyidagicha tushuntirish uning mazmunini tobora kengroq ochib beradi: Pora olish-berishda vositachi – bu pora beruvchi yoki oluvchi tashabbusi bilan ular o‘rasida aloqa o‘rnatishga, pora olish-berish to‘g‘risidagi kelishuvga erishishga ko‘maklashgan (“intellektual vositachilik”) yoki bevosita porani topshirgan (“jismoniy vositachilik”) shaxs.

Shuningdek, jinoyat qonunchiligini takomillashtirish yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi JKning Umumiy qismi 17-moddasida 214-modda (Davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organi xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo‘lishi) va 214¹-modda (Sport musobaqalari ishtirokchilari va tashkilotchilarining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo‘lishi)da ifodalangan qilmishlar uchun subyekt yoshini 18 yosh etib belgilash, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi JKning 212-moddasi birinchi qismi dispozitsiyasini “manfaatdor shaxslarning topshirig‘i bilan porani bevosita berish” jumllaridan keyin “yoki kelishuvni amalga oshirishga qaratilgan boshqa faoliyat” jumllari bilan to‘ldirish maqsadga muvofiq.

Iqtiboslar/Snoski/References:

1. Mirziyoev Ш.М. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz -Т.: “O‘zbekiston”, 2016. В.10. (Mirziyoev Ш.М. We Will Build a Free, Prosperous, and Democratic State of Uzbekistan Together with Our Brave and Noble People. – Tashkent: "Uzbekistan", 2016. P.10.)
2. Зуфаров Р.А. Проблемы назначения наказания за взяточничество в свете либерализации уголовного законодательства в Республике Узбекистан. Проблемы борьбы с коррупцией в современных условиях. Материалы конференции. – Астана, 2006. – С. 267.; (Zufarov R.A. Problems of Sentencing for Bribery in the Context of Criminal Legislation Liberalization in the Republic of Uzbekistan. Problems of Combating Corruption in Modern Conditions. Conference materials. – Astana, 2006. – P. 267.)
3. Норбутаев Э.Х. Проблемы эффективности правовых мер борьбы с преступностью (теория и практика). Дис. ... докт. юрид. наук. – Ташкент, 1991. – С. 32.; (Norbutaev E.Kh. Problems of Effectiveness of Legal Measures to Combat Crime (Theory and Practice). Dissertation for the degree of Doctor of Law. – Tashkent, 1991. – P. 32.)
4. Саттаров А.Х. Борьба со злоупотреблениями должностными лицами в подсобных сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Автореф. ... канд. юрид. наук. – Ташкент, 1990. – С. 10.; (Sattarov A.Kh. Combating Official Abuses in Subsidiary Agricultural Enterprises and Organizations. Author's abstract of a dissertation for the degree of Candidate of Law. – Tashkent, 1990. – P. 10.)
5. Zufarov R.A. Poraxo‘rlik uchun jinoiy javobgarlik: Monografiya./mas‘ul muharrir: M.H.Rustambaev. –Toshkent: TDFOI, 2004. –В.49. (Zufarov R.A. Criminal Liability for Bribery: Monograph. / Editor-in-chief: M.Kh. Rustambaev. – Tashkent: TSUL, 2004. – P.49.)

6. Zufarov R.A. Poraxo'rlik uchun jinoiy javobgarlik: Monografiya./mas'ul muharrir: M.H.Rustambaev. –Toshkent: TDIOI, 2004. –B.52, 83-84. (Zufarov R.A. Criminal Liability for Bribery: Monograph. / Editor-in-chief: M.Kh. Rustambaev. – Tashkent: TSUL, 2004. – P.52, 83-84.)
7. Коррупция. Взятничество. Ответственность: Вопросы теории и практики. / К. Байболов, Л. Сыдыкова, А. Сыдыков. - Б.: КPCY, 2009. – С. 124. (Corruption. Bribery. Liability: Issues of Theory and Practice. / K. Baibolov, L. Sydykova, A. Sydykov. - B.: KRSU, 2009. – P. 124.)
8. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. // Вестник Московского университета. Серия 11 "Право". 2013. №1. – С. 30. (Borzenkov G.N. Criminal Law Measures to Combat Corruption. // Bulletin of Moscow University. Series 11 "Law". 2013. No.1. – P. 30.)
9. Волженкин Б.В. Коррупция и уголовный закон. // Правоведение. 2001, № 6. – С. 64. (Voljenkin B.V. Corruption and Criminal Law. // Pravovedenie. 2001, No. 6. – P. 64.)
10. O'zbekiston yuridik entsiklopediyasi. / Nashr uchun mas'ul: R.A.Muhitdinov va boshq.; Mas'ul muharrir: N.Toychiev. – Toshkent: Adolat, 2009. – B. 264. (Encyclopedia of Law of Uzbekistan. / Responsible editor: R.A. Mukhitdinov and others; Editor-in-chief: N. Toichiev. – Tashkent: Adolat, 2009. – P. 264.)
11. Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. д.ю.н. А.Н. Игнатов и д.ю.н. Ю.А. Красиков. – М., 1998. – С.101. (Criminal Law of Russia. Textbook for Universities. In 2 vols. Vol. 1. General Part / Chief editors: Doctor of Law A.N. Ignatov and Doctor of Law Yu.A. Krasikov. – M., 1998. – P.101.)
12. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Б.В. Здравомыслов, В.Ф. Караулов и др.; Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. – М.: Юрист, 2000. – С. 18. (Criminal Law of the Russian Federation. Special Part / B.V. Zdravomyslov, V.F. Karaulov et al.; Edited by Prof. B.V. Zdravomyslov. – M.: Yurist, 2000. – P. 18.)
13. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / С.В. Афиногенов, Л.Д. Ермакова и др.; Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. – М.: Юрист, 1999. – С. 112-113.. (Criminal Law of the Russian Federation. General Part / S.V. Afinogenov, L.D. Ermakova et al.; Edited by Prof. B.V. Zdravomyslov. – M.: Yurist, 1999. – P. 112-113.)
14. Якубов А.С. Предпосылки уголовно-правовой реформы в Республике Узбекистан. – Ташкент, 1994. – С. 47.. (Yakubov A.S. Preconditions of Criminal Law Reform in the Republic of Uzbekistan. – Tashkent, 1994. – P. 47.)
15. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть. – М.: Юнити, 1999. – С. 114. (Vetrov N.I. Criminal Law. General Part. – M.: Yuniti, 1999. – P. 114.)
16. Волженкин Б.В., Квашис В.Е., Сагикян С.Ш. Ответственность за взяточничество. – Ереван: Айастан, 2000. – С. 74. (Volojenkin B.V., Kvashis V.E., Sagikyan S.Sh. Liability for Bribery. – Yerevan: Ayastan, 2000. – P. 74.)
17. Zokirov I.B. Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism. Mas'ul muharrir: H.Rahmonqulov: Qayta ishlangan va to'ldirilgan beshinchi nashr. – Toshkent: TDIOI, 2009. –B.471. (Zokirov I.B. Civil Law: Textbook. Part I. Editor-in-chief: H. Rakhmonqulov: Revised and supplemented fifth edition. – Tashkent: TSUL, 2009. – P. 471.)
18. Jinoiyat huquqi.Umumiy qism: Darslik/A.S.Yakubov, R.Kabulov va boshq. – T.:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. 139-b. (Criminal Law. General Part: Textbook / A.S. Yakubov, R. Kabulov et al. – Tashkent: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2009. – P. 139.)
19. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. – М.: Юрист, 2001. С.208-209. (Criminal Law of the Russian Federation. General Part. – M.: Yurist, 2001. P.208-209.)
20. Akhbarov B.J. Boshqaruv tartibiga qarshi mansabdorlik jinoyatlari uchun javobgarlik muammolari: Юрид. fan. dokt. ...dissertatsiya. – Т., 2008. – В.125-126. (Akhbarov B.J. Problems of Liability for Official Crimes Against the Management Order: Doctoral dissertation in Law. – Tashkent, 2008. – P.125-126.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000